

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON DAVLAT
JISMONIY TARBIYA VA
SPORT UNIVERSITETI

SUV SPORTI, ESHKAK
ESHISH
TURLARI NAZARIYASI
VA USLUBIYATI KAFEDRASI

**“SUV SPORTI TURLARINI INNOVATSION
RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY-RAQAMLI
YONDASHUVLAR, VAZIFA VA YO'NALISHLAR”
MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN
TO'PLAMI**

2025 YIL, 05 - 06 MAY

**СБОРНИК МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ ПОДХОДЫ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВОДНЫХ ВИДОВ
СПОРТА»**

5-6 МАЯ 2025 ГОДА

**COLLECTION OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND
PRACTICAL CONFERENCE "MODERN DIGITAL
APPROACHES, TASKS AND DIRECTIONS OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF AQUATIC SPORTS"**

MAY 5-6, 2025

CHIRCHIQ - 2025

**UZUNLIKKA SAKROVCHI QIZLARNING JISMONIY
TAYYORGARLIK KO'RSATGICHLARINI SPORT NATIJALARIGA
TA'SIRI**

Ismailova Dilnoza Tolibovna

*katta o'qituvchi, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,
Chirchiq, O'zbekiston,
E-mail: dilnoza@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu ishda uzunlikka sakrovchilarni tayyorlashda sport natijalarining ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarida sekin-asta o'sib borish imkoniyatini mashg'ulotning vosita va usullari bo'yicha takomillashtirib borish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: o'quv mashg'ulot, sport natijalari, ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlari, musobaqa faoliyati, sportchilarni kompleks tayyorlash.

**ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРЫГУНИЙ В ДЛИНУ**

Исмаилова Дилноза Толибовна

*старший преподаватель, Узбекский государственный университет физической
культуры и спорта,
Чирчик, Узбекистан,
E-mail: dilnoza@gmail.com*

Аннотация. В данной работе рассматривалась возможность постепенного наращивания спортивных результатов при подготовке прыгунов в длину на многолетних подготовительных этапах с совершенствованием средств и методов тренировок.

Ключевые слова: тренировка, спортивные результаты, многолетние этапы подготовки, соревновательная деятельность, комплексная подготовка спортсменов.

**INFLUENCE OF SPORTS RESULTS ON PHYSICAL TRAINING
INDICATORS OF LONG JUMPERS**

Ismailova Dilnoza Tolibovna

*Senior Lecturer, Uzbek State University of Physical Education and Sports,
Chirchik, Uzbekistan,
E-mail: dilnoza@gmail.com*

Abstract. This paper examines the possibility of gradually increasing sports results in the preparation of long jumpers at long-term preparatory stages with the improvement of training tools and methods.

Keywords: training, sports results, long-term stages of preparation, competitive activity, comprehensive training of athletes.

Dolzarbligi. Yangi pedagogik texnologiyalar va o'quv mashg'ulot jarayonlaridagi innovatsion yondoshuvlar bugungi sportni yanada jozibador va

qiziqarli qilishga, shuningdek, sport natijalarining o'sishiga, tomoshaboplikning oshishiga olib kelmoqda. Bu jarayon o'z navbatida sportning keng tarqalishiga va rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Sport turlarining har birining rivojlanishi o'z navbatida mashg'ulot jarayonlarini doimiy ravishda takomillashtirishni talab etadi. Yangi pedagogik texnologiyalar va innovatsion usullarni joriy etish, sportchilarning tayyorlash jarayonida yangi yondoshuvlarni qo'llash sport turlarining rivojlanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatmoqda [2, 8].

Yengil atletika sportida, ayniqsa, uzunlikka sakrash turlarida sport natijalari keskin o'sishi, yosh sportchilarning ko'rsatayotgan yutuqlari yuqorilab borayotgani, yangi metodik usullar, mashg'ulot jarayonlarini boshqarish uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish kabi omillar ta'sirida kuzatilmoqda. Bunday yondoshuvlar, zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning natijalariga asoslanib, sportchilarni tezlashtirilgan tayyorlash metodikalarini qo'llashga olib kelmoqda. Natijada, uzoq muddatli va intensiv mashg'ulotlar orqali sportchilar, ayniqsa, uzunlikka sakrovchi qizlar, o'zining razryad me'yorlarini erta bajarishmoqda. Bu esa bir tomonlama ijobiy natijalar keltirishiga qaramasdan, organizmda salbiy fiziologik o'zgarishlarga olib kelmoqda [1, 4, 7].

Shiddatli va intensiv mashg'ulotlar sportchilarni yuqori natijalarga erishishga undasa-da, bu jarayonlar o'z navbatida sportchilarni jismonan va ruhiy jihatdan haddan tashqari yuklashga olib kelmoqda. Bu, o'z o'rnida, sportni erta tark etishga va tezda charchab qolishga sabab bo'lishi mumkin. Shunday qilib, sportchilarning individual xususiyatlarini, salomatligini, fizik va ruhiy holatini hisobga olish juda muhimdir. Har bir sportchining individual qobiliyatini inobatga olgan holda o'quv mashg'ulotlarini rejalashtirish va bu jarayonni samarali tarzda boshqarish sportchilarning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega [3, 5, 10].

Shu sababli, uzoq muddatli muvaffaqiyat uchun o'quv jarayonlarining samaradorligini oshirish, intensiv mashg'ulotlar bilan birga, sportchilarning tiklanish va salomatlik holatini muntazam ravishda kuzatib borish, shuningdek, tayyorlashni individual holatga moslashtirish zarur. Bu nafaqat sport natijalarining oshishiga, balki sportchilarni salomatligini saqlashga ham yordam beradi. Demak, uzunlikka sakrovchi qizlar kabi yosh sportchilarning muvaffaqiyatli va uzoq muddatli sport faoliyatini davom ettirishlari uchun o'quv mashg'ulotlarini puxta rejalashtirish zarur bo'lib, bu dolzarb masalalardan biridir [6, 9].

Tadqiqotning maqsadi. Uzunlikka sakrovchi qizlarning sport natijalari va jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash. Ushbu maqsadga erishish uchun, mashg'ulot jarayonining to'g'ri rejalashtirilishi, usullar va vositalarning samarali tanlanishi, yuklamalar hajmi va miqdorini muvofiqlashtirish, shuningdek, sportchilarning individual xususiyatlariga mos tarzda kompleks tayyorgarlik tizimini yaratish zarurligini ilmiy asosda ko'rsatishdir. Bu orqali sportchilarni uzoq muddatli va muvaffaqiyatli tayyorlash jarayonlarini optimallashtirish, natijalarning o'sishiga ta'sir ko'rsatish hamda yosh sportchilarning yuqori sport mahoratiga erishishini ta'minlashdir.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokamasi. Mashg'ulot jarayonini to'g'ri rejalashtirish, mashg'ulot mazmuni va mashg'ulot vosita va usullariga, yuklamalar hajmiga e'tibor qaratish kerakligini soha olimlari tomonidan o'tkazilgan ilmiy tadqiqot natijalarida keltirib o'tishdan iborat.

Uzunlikka sakrovchi qizlarni ko'p yillik mashg'ulot jarayonini ma'lum bir qonuniyatlarga buysunadigan yaxlit jarayon bo'lib, shaxsiy rivojlanish yo'liga ega, o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lgan yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Deyarli hamma sport turlarida yuqori sport natijalari, odatda, tayyorgarlik sifatini oshirish, o'quv mashg'ulot uslubiyatini takomillashtirish, fan va texnikaning yangi yutuqlarini amaliyotga tatbiq etish bilan bog'liq.

Tayyorgarlik jarayoni tuzilmasi sport mahorati shakllanishining ob'yektiv mavjud qonuniyatlariga asoslanadi, uzunlikka sakrash turlarida o'ziga xos xususiyat kasb etadi.

Ko'p yillik tayyorgarlikning davomiyligi va tuzilmasi quyidagi omillarga bog'liq:

- yengil atletikachilarning musobaqa faoliyati va tayyorgarligi tuzilmasi. Bu tuzilma yuqori sport natijalarini ta'minlashi zarur;

- sport mahoratining xar xil tomonlari shakllanishi hamda ushbu sport turi uchun muhim hisoblangan funksional tizimlardagi moslashish jarayonlarining shakllanish qonuniyatlari;

- sportchilarning individual va jinsiy xususiyatlari, ularning biologik rivojlanish sur'atlari hamda sport mahoratining o'sish sur'atlari bilan bog'liq bo'lgan xususiyatlar;

- sportchi shug'ullanishni boshlagan yosh davri, shuningdek, maxsus mashg'ulotlarga kirishgan yoshi;

- mashg'ulot jarayoni mazmuni – vosita va uslublar tarkibi, yuklamalar dinamikasi, mashg'ulot jarayonining turli xil tuzilmaviy sxemalari tuzilishi, qo'shimcha omillarning (maxsus ovqatlanish, trenajyorlar, ish qobiliyatini tiklovchi va rag'batlantiruvchi vositalar va h.k.) qo'llanilishi.

Ko'rsatib o'tilgan omillar ko'p yillik tayyorgarlikning umumiy davomiyligini, yuqori sport natijalariga erishish uchun zarur bo'lgan vatqni, bu natijalar ko'rsatiladigan yosh toifalarini belgilab beradi.

Yosh sportchilarning ko'p yillik muntazam tayyorgarligi kishi rivojlanishining yosh xususiyatlari, uning tayyorgarlik darajasi, tanlangan sport turining o'ziga xos xususiyatlarini qat'iy hisobga olgan holdagina muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin. Ko'p yillik o'quv-mashg'ulot jarayonini to'g'ri tashkil etish uchun optimal yosh chegarlariga e'tibor qaratish lozim.

Muntazam o'z ustilarida shug'ullanadigan sportchilar 18-19 yoshlarida sport ustasi unvoniga sazovor bo'ladilar. 20-22 yoshda kuchli sportchilar xalqaro toifadagi sport ustasi me'yorini bajaradilar. Bizga ma'lumki Olimpiyada o'yinlari finalchilarining o'rtacha yoshlari 25-26 yoshni tashkil etadi.

Sport sohasidagi eng asosiy jihat bu albatta natija hisoblanadi. Natijaga erishish uchun sport mashg'ulotlarini doimiy ravishda shug'ullanib borishi, mashg'ulotlarda qo'llaniladigan vositalarni yillik sikllariga mos ravishda taqsimlash zarur bo'ladi.

Sportchilar juda yoshligidan boshlab bir biri bilan musobaqalashishni va o'zlarini bir-biri bilan tenglashtirish imkoniyatlarini izlab topishga harakat qilishadi. Yengil atletikaning har xil turlari yoshlar uchun ya'ni o'z tengdoshlari o'rtasidagi solishtirish imkoniyatlarni a'lo darajada ochib beradi. Yengil atletika – yoshlar uchun solishtirish imkoniyatini aniq va ravshan ko'rsatadigan sport turi bo'lsa, murabbiylar bu sport turi bo'yicha yosh davrlariga to'la mos keladigan yengil atletika dasturlarini, mashg'ulot yuklamalarini va vositalarini qo'llash orqali soni asta-sekin katta sportga olib borish mumkin bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, sportchilarning boshlang'ich tayyorgarlik davridan boshlab, murabbiylar tomonidan tuzilgan tayyorgarlik rejalarini aniq va to'g'ri bajarishga katta e'tibor qaratish zarur. Har bir mashg'ulotning mazmuniga mos ravishda usullar va vositalarni tanlab, yuklamalar hajmi va miqdorini to'g'ri taqsimlash muhim ahamiyatga ega. Xususan, uzunlikka sakrovchi qizlarning mashg'ulot jarayonlarida yosh sportchilarni tor mutaxassislikka yo'naltirishning o'ziga xos xususiyatlari bor. Bu borada ularga mo'ljallangan mashg'ulotlar rejasini va bajarish shiddatlarini aniq belgilab, ularni miqdorida amalga oshirish zarur. Qo'llaniladigan mashg'ulot usullari sportchilarning katta sportga o'tishida uzluksiz ko'prik vazifasini bajaradi.

Umuman olganda, uzunlikka sakrovchi qizlarning jismoniy tayyorgarlik jarayonini to'g'ri tashkil etish, mashg'ulotlarning samarali rejalashtirilishi, usul va vositalarning to'g'ri tanlanishi sport natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, sportchilarning individual xususiyatlarini inobatga olish, ularning tayyorgarlik davrlarini jismoniy rivojlanishiga mos ravishda belgilash sportning rivojlanishi uchun zarur. Yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash va mashg'ulot jarayonlarini zamonaviy talablarga moslashtirish, yengil atletika sportining yanada rivojlanishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Tolipovna, I. D. (2022). YENGIL ATLETIKA MASHG'ULOTLARI JAROYONIDA YOSH YENGIL ATLETIKACHI QIZLARNI MASHG'ULOT MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISH. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 352-356.

2. Xolbekova, D. N., Tolibovna, I. D., Xomidova, O. K., Davidova, K. R., & Abduraximov, A. E. (2022). DEVELOPMENT OF GENERAL PHYSICAL ENDURANCE OF 14–15-YEAR-OLD ATHLETES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 2021-2024.

3. Axmatov J. UZOQ MASOFAGA YUGURUVCHILARNING ORGANIZMINI TIKLANISHIDA GIDRATATSIYANING AHAMIYATI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №.

4. J. Axmatov MUSOBAQA SANALARINI QOLDIRILISHINING SPORT NATIJALARIGA TA'SIRI (yugurish turlari misolida) // CARJIS. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/musobaqa-sanalarini-qoldirilishining-sport-natijalariga-ta-siri-yugurish-turlari-misolida>.

5. Akhmatov, J., & Kabilova, D. (2024). SPEED ENDURANCE (MIDDLE DISTANCE). *Modern Science and Research*, 3(2), 9–12. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29769>

6. Axmatov, J., Imaamova, M., & Kabilova, D. (2023). QISQA MASOFALARGA YuGURUVCHI SPORTCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIKLARINI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI. *sentralnoaziatskiy jurnal obrazovaniya i innovatsiy*, 2(6 Part 4), 143–147. izvlecheno ot <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/17495>

7. Abduraxmonov, A. E., Xolbekova, D. N., & Ismailova, D. T. (2023). MODELING THE TRAINING PROCESS IN THE PREPARATION OF LONG JUMPING ATHLETES. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 2(11), 918–921. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10223033>

8. Tolibovna I. D. et al. O'QUV MASHG'ULOT GURUHIDA NAYZA ULOQTIRUVCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 11. – S. 321-331.

9. Tolibovna, I. D., Xomidova, O. K., Davidova, K. R., Xolbekova, D. N., & Abduraximov, A. E. (2022). O'QUV MASHG'ULOT GURUHIDA NAYZA ULOQTIRUVCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(11), 321-331.

10. Fаниева М. Ю. Стол тенниса билан шуғулланувчи талаба-ёшларни жисмоний ривожланишининг тузизлиши ва таҳлили //Спортда илмий тадқиқотлар. Илмий-назарий журнал. – 2023. – №. 4. – С. 42-45.

18-21 YOSH KARATECHI QIZLARNING KIZAME-ZUKI ZARBASINI BIOMEKANIK TAHLIL QILISH

Ismoilov G'anisher Turobjon o'g'li

p.f.b.f.d. (PhD), O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Raxmatullayeva Sadoqat Xayrullo qizi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq shahri

E-mail. ganisherismoilov928@gamil.com

Annotatsiya: ushbu tadqiqot 18–21 yoshdagi karatechi qizlarda kizame-zuki zarbasining bajarilish mexanizmini biomekanik nuqtai nazardan tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda zarba berish jarayonida ishtirok etuvchi asosiy bo'g'imlar (elka, tirsak, bilak), mushak guruhlari va tananing umumiy harakat koordinatsiyasi o'rganildi. Eksperimental tahlillar orqali sportchilarning individual texnika xususiyatlari, zarba sifatiga ta'sir etuvchi biomekanik omillar aniqlanib, ularni takomillashtirish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: karatechi qizlar, kizame-zukki, tezkorlik, biomekanik, koordinatsiya, reaksiya, videokuzatuvlar.

Boltayev A'zam Akramovich, Eshmanova Umida Abdulla qizi, O'ralova Dilnoza Qahramon qizi	273
МАКТАВ О'QUVCHILARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI MAXSUS HARAKATLI O'YINLAR ORQALI TAKOMILLASHTIRISH	
Djumanov Shaxzod Mirzoxid o'g'li	277
MALAKALI ERKIN KURASHCHILARNING KUCH SIFATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI	
Ибадуллаев Балхожа	
ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ ОРҚАЛИ ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИ АКАДЕМИЯСИ КУРСАНТЛАРИНИНГ СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	281
Ismailova Dilnoza Tolibovna	
UZUNLIKKA SAKROVCHI QIZLARNING JISMONIY TAYYORGARLIK KO'RSATGICHLARINI SPORT NATIJALARIGA TA'SIRI	285
Ismoilov G'anisher Turobjon o'g'li, Raxmatullayeva Sadoqat Xayrullo qizi	289
18-21 YOSH KARATECHI QIZLARNING KIZAME-ZUKI ZARBASINI BIOMEKANIK TAHLIL QILISH	
Исроилов Рустам Искандарович, Хабижонова Шохидахон Нейматовна	294
ГАНДБОЛ СПОРТ ТУРИГА ТАНЛАБ ОЛИШ УСЛУБИЯТИ	
Karimberdiyev Doniyor Erkin o'g'li, Usmonov Sanjar Elbek o'g'li	299
YUNON-RUM KURASHIDA TEZKORLIK QOBILIYATINI OSHIRISH METODIKASI	
Каримов Олимжон Султанали угли	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ	302
Karimov Hojiakbar Axtamkulovich	
OLIY HARBIY TALIM MUASSASALARI KURSANTLARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA MUSTAQIL TAYYORGARLIKNING O'RNI	307
Кашкова Марина Петровна	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ В ВУЗАХ КАК ЭЛЕМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ	309
Критинина Наталья Андреевна	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ ТРЕНЕРОВ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА К ГЕНДЕРНОМУ ВОСПИТАНИЮ СПОРТСМЕНОВ	312
Критинина Наталья Андреевна	
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ПОДХОДОВ В СПОРТИВНОЙ ПЕДАГОГИКЕ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА	316